

OALT-notitie: meer vragen dan antwoorden

Is er toekomst voor eigen-taalonderwijs?

In de Kabinetsreactie op het advies *Ceders in de tuin* van de Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs werd al eufemistisch opgemerkt dat de praktische uitwerking van het Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) de nodige hoofdbreken geeft. Nu, twee jaar later, ligt er eindelijk de *Uitwerkingsnotitie OALT*. Lezing van de notitie doet vrezen dat de hoofdbreken van het kabinet, voor de potentiële doelgroepen en uitvoerders in de praktijk tot een flinke hoofdpijn zullen uitgroeien. Een samenvatting van de nieuwe opzet en *en passant* enkele vragen.

Geert Driessen
(ITS - Nijmegen)

Het OALT (onlangs ook ALTC: Allochtone Levende Talen en Culturen; voorheen OET: Onderwijs in Eigen Taal; daarvoor OETC: Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur) is al decennia lang onderwerp van hevige controversen. Om hieraan een einde te maken heeft de Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs enkele jaren geleden een advies uitgebracht (CALO, 1992), waarin een koerswijziging wordt voorgesteld die op een aantal punten radicaal breekt met het tot dan geldende beleid (MOW, 1991).

Met de in juni jongstleden vastgestelde *Uitwerkingsnotitie OALT* (MOCW, 1995) wordt een concrete uitwerking geboden van de plannen, die per 1 augustus 1997 van kracht moeten worden. Dat het niet eenvoudig is geweest om tot overeenstemming te komen, valt niet alleen af te leiden uit het feit dat het bijna drie jaar heeft geduurd voordat deze notitie met amper zeven pagina's nieuws gereed was, maar ook uit het gegeven dat dit stuk weer fundamenteel afwijkt van een tussentijds - overigens niet-officiële, onder verantwoordelijkheid van het vorige kabinet - geproduceerde notitie (MOW, 1994). Daarnaast valt op dat de nieuwe notitie qua reikwijdte minder uitgebreid is dan haar voorgangers: zij beperkt zich tot het primair onderwijs.

De notitie: Het handhaven van overheidsverantwoordelijkheid voor OALT vraagt van tijd tot tijd heroverweging. Bij het formuleren van een visie heeft het kabinet zich daarom drie vragen gesteld:

1. Is het OALT op zich zinvol?
2. Zo ja, is de overheid verantwoordelijk voor financiering ervan?
3. Wat zou de positie van het OALT moeten zijn binnen het grotere geheel van het primair onderwijs?

functies

De notitie: Bij de vraag naar de zin (i.c. functies) van het OALT kunnen zowel persoonlijke als maatschappelijke aspecten worden onderscheiden. Een eerste functie is de volgende: Wanneer migranten pas in een nieuw land aankomen, vindt er een nieuwe oriëntatie plaats; zij gaan op zoek naar hun identiteit. Voluit participeren in de samenleving kan daardoor worden gehinderd. Het ontwikkelen van een nieuwe oriëntatie wordt bevorderd door zich de eigen afkomst goed bewust te zijn en met dat bewustzijn naar de toekomst te kijken. Het (blijven) beheersen van de taal van de eigen familie, is een eerste voorwaarde om in contact met de culturele herkomst te kunnen (blijven) treden en tot een nieuwe oriëntatie te komen.

Vraag 1: Welke wetenschappelijk onderzoek bestaat er voor deze visie?

Onderzoek maakt namelijk duidelijk dat migranten ook vrijwel probleemloos van de ene naar de andere taal- en cultuursituatie kunnen overstappen (vgl. Driessen, 1994).

Vraag 2: Stel dat die onderbouwing er zou zijn, is het dan niet zo dat daarmee het OALT feitelijk nog maar een zeer beperkte doelgroep heeft? Immers, de meeste huidige allochtonen zijn tweede- of derde-generatie migranten. Dat wil zeggen: personen die in Nederland zijn geboren en getogen.

De notitie: Ook allochtonen van de derde en volgende generaties willen zich nog vaak op de afkomst van hun familie oriënteren, en zich daarom de taal van hun familie enigermate eigen maken.

Vraag 3: Dient er bij nazaten van de derde en latere generaties migranten nog van 'allochtonen' gesproken te worden? Wanneer breekt het moment aan hen als 'gewone' Nederlanders te beschouwen en behandelen?

De notitie: Het zich bewust zijn van de eigen culturele achtergrond draagt bij aan een zelfbewuste houding van allochtonen en bevordert zo hun emancipatie en participatie in de Nederlandse samenleving.

Vraag 4: Welke wetenschappelijke onderbouwing bestaat er voor al deze veronderstellingen? Uit onderzoek blijkt niet dat allochtonen een minder zelfbewuste houding hebben dan autochtonen (vgl. Driessen, 1995). Bovendien, wordt niet ook soms aangevoerd dat een dergelijke zelfbewuste houding - als ze al via OALT kan worden aangekweekt - tot segregatie leidt en daarmee dus juist emancipatie in de weg staat? (Vgl. de situatie van de Molukkers (zie Lucassen & Köbben, 1992); vgl. in breder verband ook de situatie in ex-Joegoslavië.)

De notitie: In verband met toenemende sociaal-culturele en economische contacten, is het van belang dat mensen in Nederland talen uit migratielanden beheersen. Dit maatschappelijke belang ('het kan bijdragen aan een ook economisch krachtig Nederland') gaat samen met een persoonlijk belang. Het aanbieden van dergelijke talen kan een extra beroepskwalificatie opleveren, waarbij de eerste generaties een hoog niveau van beheersing kunnen bereiken. Verder betekent het een verrijking voor alle mensen om van elkaars cultuur kennis te nemen ('het OALT kan bijdragen aan het meer intercultureel worden van de Nederlandse samenleving').

Vraag 5: Betekent dit dat OALT open komt te staan voor iedereen, allochtoon en autochtoon? Immers, wat is het verschil tussen een autochtoon en bijvoorbeeld een 'allochtoon' die al vele generaties in Nederland woont, genaturaliseerd is en in de Nederlandse taal is gesocialiseerd?

Vraag 6: Momenteel nemen ca. 65.000 allochtone leerlingen deel aan het OET. Welke fractie van deze leerlingen zal mettertijd daadwerkelijk met bedoelde handels- en toeristische contacten te maken krijgen en zodoende profijt van het OALT hebben?

Vraag 7: In tegenstelling tot het hierboven gestelde, heeft onderzoek uitgewezen dat een groot deel van de eerste generaties géén hoog beheersingsniveau weet te bereiken (vgl. CEB, 1994). De verwachting is dat toekomstige generaties daar nog minder in zullen slagen.

Wat zijn dan de reële perspectieven op een extra kwalificatie?

Vraag 8: Is het niet zo dat evenzeer kennis kan worden genomen van elkaars culturen, anders dan via het leren van de oorspronkelijke taal, bijvoorbeeld via moderne media, buitenlandse reizen of via Nederlandse vertalingen?

geld

De notitie: Heeft de overheid de verantwoordelijkheid OALT te financieren? In het verleden zijn internationale afspraken gemaakt om, zover mogelijk, ten behoeve van kinderen van migrerende werknemers moedertaal-onderwijs te verzorgen met het doel terugkeer naar het herkomstland te vergemakkelijken.

Vraag 9: Het aantal remigrerende kinderen van werknemers is momenteel verwaarloosbaar klein. Is dit doel daarom niet allang achterhaald? De afspraken - die overigens bijzonder vaag zijn omschreven - hadden bovendien alleen betrekking op de kinderen van de toenmalige 'buitenlandse werknemers' (vgl.

CALO, 1992). Is het reëel zich na twee of zelfs drie of meer generaties nog gebonden te voelen aan deze afspraken?

De notitie: De eerste generaties allochtonen behoren veelal tot de lagere sociaal-economische milieus. Het valt niet te verwachten dat vanuit particulier initiatief kwalitatief goed onderwijs tot stand komt. Overheidsfinanciering vormt dan een belangrijke voorwaarde om tot kwalitatief verantwoord onderwijs te komen.

Vraag 10: OALT (OET, OETC) wordt al ruim twintig jaar gesubsidieerd. Is daarmee de fase van het - financieel en kwalitatief - van de grond tillen van dit onderwijs niet allang voorbij? Bewijzen bovendien sommige allochtone groepen niet dat zij ook zonder overheids-ondersteuning kwalitatief goed OALT weten te realiseren?

organisatie

De notitie: Door toenemende differentiatie in migratiepatronen en teneinde meer rekening te houden met lokale verschillen is een heroverweging van

de organisatie van het OALT nodig. Het gaat erom te komen tot een evenwicht tussen de professionaliteit van de leraren en scholen, de gemeentelijke mogelijkheden om maatwerk te leveren en de garanties die landelijk moeten worden gegeven.

De notitie: In de onderwijswetgeving wordt opgenomen dat gemeenten die een specifieke doeluitkering voor OALT krijgen, een plaatselijke regeling moeten opstellen waarin de wijze van invulling van dit onderwijs ten behoeve van leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond wordt vastgelegd. Een en ander dient te vallen binnen een landelijk beleidskader, dat zowel de verdeling van het budget als meer inhoudelijke zaken kan bevatten.

Vraag 11: Eerder in de notitie werd op het maatschappelijk belang van OALT gewezen. In economisch opzicht en wat betreft het interculturele worden van Nederland werd het belangrijk geacht dat mensen vreemde talen beheersen. Is het dan niet tegenstrijdig, c.q. discriminatoir dat het OALT alleen openstaat voor kinderen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond? En, hoe wordt dit laatste geoperationaliseerd?

De notitie: Het OALT-budget wordt uitgebreid, waardoor meer gemeenten dan nu dit onderwijs kunnen verzorgen. Als verdeelsleutel kan de potentiële vraag, c.q. het aantal anderstalige leerlingen worden gebruikt. Het OALT wordt als een extra voorziening beschouwd, die in principe aan het curriculum wordt toegevoegd als er bij de leerlingen vraag naar is en in de gemeente in kwestie de betreffende taal wordt onderwezen. OALT mag - tenzij het om ondersteuning gaat - niet binnen het maximum aantal schooluren per dag worden gegeven. De huidige leraren mogen niet ontslagen worden. Er blijven bevoegdheidseisen gelden, hoewel deze afwijken van de huidige. Voortaan zal de bekwaamheid in de betreffende taal en cultuur centraal staan.

Vraag 12: Wie bepaalt dat bekwaamheidsniveau, welke criteria worden daarbij gehanteerd en hoe wordt het getoetst?

De notitie: Op de langere termijn komen er twee opleidingswegen: een die leidt tot een volledige bevoegdheid met een bepaalde taal als specialisatie, en een die leidt tot leraar in een bepaalde taal met een brede bevoegdheid. Op de kortere termijn kunnen ook 'native speakers' met een willekeurige HBO-opleiding plus een didactische bijscholing OALT gaan doceren.

Vraag 13: In de notitie wordt meerdere malen bezorgdheid uitgesproken over de kwaliteit van het OALT. Hoe valt dit te rijmen met het inzetten van niet terzake opgeleide HBO-ers, die bevoegd worden verklaard - zij het na een didactische, maar niet inhoudelijke bijscholing - om een taal te gaan onderwijzen?

De notitie: OALT blijft onder toezicht van de inspectie staan. Er zal een soort landelijke projectgroep OALT worden ingericht om scholen en gemeenten te ondersteunen. Een aantal zaken die nu op landelijk niveau zijn bepaald, zoals minimaal aantal leerlingen, maximaal aantal uren per week, bepaling van de doelgroepen en van de taalgroepen, komt als voorschrift op landelijk niveau te vervallen.

Vraag 14: Leidt een dergelijke decentralisatie niet juist tot een oncontroleerbare wildgroei aan OALT-varianten?

de gemeente

De notitie: De gemeente stelt samen met de plaatselijke minderhedenorganisaties en de scholen een regeling op waarin wordt aangegeven hoe voorlichting en behoeftepeiling bij de betreffende ouders zal plaatsvinden en hoe het aanbod tot stand komt. Verwacht wordt dat vraag en aanbod op efficiënte wijze bij elkaar worden gebracht.

Vraag 15: Betekent dit dat allochtonen die toevallig *niet* zijn georganiseerd, buiten de boot vallen? Is men niet bevreesd voor eindeloos overleg en oneinigheid in verband met de verdeling van middelen?

Vraag 16: Hoe denkt men een dergelijke peiling in te richten? Aangezien steeds meer 'allochtonen' genaturaliseerd en in Nederland geboren zijn, kunnen zij waarschijnlijk (op termijn)

niet meer in de gemeentelijke bestanden geïdentificeerd worden.

Vraag 17: Bestaat door deze decentrale aanpak niet nog meer dan al het geval is, het gevaar van ongelijke behandeling, versnippering en onvergelijkbare onderwijssituaties- en resultaten?

De notitie: Vervolgens worden scholen uitgenodigd een offerte uit te brengen, waarin zij aangeven welk onderwijsaanbod zij willen en kunnen verzorgen. Hieruit kiest de gemeente het beste bod. Daarna is de uitvoerende school volledig verantwoordelijk voor het OALT.

Vraag 18: Loopt de gemeente niet de kans dat, wanneer achteraf pas bekend wordt op welke school en door welke leraren OALT zal worden gegeven, ouders zich zullen terugtrekken, omdat zij de school, respectievelijk leraar niet zien zitten (bv. qua bereikbaarheid, politieke of pedagogische visie, inhoud)? De notitie: De scholen werken mee aan het opstellen van de gemeentelijke regelingen en planning van activiteiten. Zij kunnen ook gezamenlijk aanvragen indienen. Behalve voor OALT kunnen de allochtone-taalleraren ook worden ingezet voor ondersteunende functies. Bij de keuze voor een van deze varianten worden ook de betreffende ouders betrokken. De peiling van de behoefte onder ouders kan door de gemeente, maar ook door de scholen zelf worden uitgevoerd.

Vraag 18: Is het niet wat eigenaardig dat het OALT, dat in de nieuwe opzet in feite volledig los staat van het reguliere onderwijs, daar wél wordt gesitueerd, en dat de school die het in de vorm van een soort contractonderwijs aanbiedt er volledig verantwoordelijk voor wordt gesteld?

conclusies

Met de notitie zegt het kabinet een concrete uitwerking te bieden van het OALT. Lezing ervan maakt echter duidelijk dat juist die concrete uitwerking ontbreekt. Op de belangrijkste vragen blijft de notitie het antwoord schuldig. Cruciale vragen, zoals voor wie het OALT nu eigenlijk bedoeld is, lijken op het bord van de gemeenten te worden geschoven. Het valt moeilijk te verant-

woorden waarom deze taallessen wel openstaan voor zoveelste-generatie migrantenkinderen, maar niet voor hun mede-Nederlanders wier over-over-grootouders toevallig niet uit Turkije of Marokko komen. Indien het OALT alleen is bedoeld voor 'anderstaligen', dan heeft deze opzet het in zich verdeeldheid te zaaien onder autochtonen en allochtonen ('waarom zij wel, en wij niet?'), en is daarmee strijdig met de interculturele functie.

Wat deze nieuwe functies zelf aangaat, valt hun zwakke onderbouwing op. Daarin verschilt deze notitie niet met zijn voorgangers (vgl. Driessen, 1995). Kennelijk wordt het steeds moeilijker argumenten te bedenken voor de instandhouding van het OALT. Dat is jammer, het leidt immers weer tot nieuwe polemieken (zoals de onderhavige bijdrage).

Wat de overheidsverantwoordelijkheid betreft, baseert men zich op allang niet meer ter zake doende argumenten. De internationale afspraken waarop het kabinet zich beroept, hebben betrekking op de kinderen van de eerste buitenlandse werknemers, en zijn daarom niet meer van toepassing. Wat betreft de verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed onderwijs, daar is de overheid al ruim twintig jaar mee bezig. Als het haar in die periode niet gelukt is om goed onderwijs van de grond te tillen, dan valt moeilijk te verwachten dat daar de komende twintig jaar veel verbetering in zal optreden.

Dan de uitvoering in de praktijk. Er zijn goede gronden te veronderstellen dat dat niet van een leien dakje zal gaan. Ongetwijfeld zal veel energie (en budget) in allerlei overleg, peilingen en organisatorische zaken gaan zitten. En dan nog is het maar zeer de vraag of alle potentiële vragers bereikt worden. Bovendien is te verwachten dat ten gevolge van de decentralisatie naar gemeenten, de eenheid in aanbod - nog meer dan in de huidige situatie - zal afnemen en dat er versnippering zal optreden. In dit opzicht is het bevreemdend dat er in de notitie met geen woord wordt gerept over inhoudelijke kwesties, bijvoorbeeld wat er moet

worden onderwezen, en wat niet, wat de minimale eindtermen zouden moeten zijn, welke aansluiting er zou dienen te zijn met het reguliere basisonderwijs, en met het OALT in het voortgezet onderwijs. Evenmin wordt nader ingegaan op materiële zaken, zoals (te ontwikkelen) curricula, leermiddelen en methoden.

Terug naar de drie vragen die het kabinet zich in het kader van de heroverweging gesteld heeft. Op basis van de notitie dient de eerste vraag 'is OALT zinvol?' ontkennend te worden beantwoord. Ook de vraag of de overheid financieel verantwoordelijk is voor het OALT moet met 'nee' worden beantwoord. De vraag naar de positie van het OALT is qua organisatie en vormgeving dusdanig uitgewerkt dat dit OALT waarschijnlijk geen lang leven beschoren zal zijn.

Kortom, voorlopig kan verwacht worden dat de uitvoerders het zeer moeilijk zullen krijgen met de concrete uitwerking van deze Uitwerkingsnotitie. Extra frustrerend is het daarbij wellicht dat, gelet op de historie, het niet-ondenkebeeldig is dat de visie van een volgend kabinet weer een andere zal zijn. En dat men dan weer op zoek gaat naar andere alternatieven (vgl. Driessen, 1994).

Literatuur

- CALO (1992). *Ceders in de tuin. Naar een nieuwe opzet van het onderwijsbeleid voor allochtone leerlingen*. 's-Gravenhage: DOP.
- CEB (1994). *Onderwijs gericht op een multiculturele samenleving*. Deelrapport 4. Leiden: DOP.
- Driessen, G. (1994). *Naar een meer realistische benadering van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur?* Pedagogische Studiën, 71, 1, pp. 47-59.
- Driessen, G., & M. van der Grinten (1994). *Home language proficiency in the Netherlands. The evaluation of Turkish and Moroccan bilingual programmes - a critical review*. Studies in Educational Evaluation, 20, (3), pp. 365-386.
- Driessen, G. (1995). *Minority Language*

and Culture Teaching in the Netherlands: developments, evaluation and prospects. Nijmegen: ITS.

- Lucassen, L., & A. Köbben (1992). *Het partiële gelijk. Controversen over het onderwijs in de eigen taal en cultuur en de rol daarbij van beleid en wetenschap (1951-1991)*. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
- MOW (1991). *Eigen Taal als onderdeel van een geïntegreerd talenonderwijs*. 's-Gravenhage: DOP.
- MOW (1993). *Naar meer schoolsucces. Kabinetsreactie bij het advies 'Ceders in de tuin'*. 's-Gravenhage: DOP.
- MOW (1994). *Uitwerkingsnotitie Onderwijs in Eigen Taal in primair en voortgezet onderwijs bij de beleidsreactie Naar meer schoolsucces*. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
- MOCW (1995). *Uitwerkingsnotitie Onderwijs in Allochtone Levende Talen*. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.